

INCREASING THE ROLE OF WOMEN IN THE POLITICAL LIFE OF SOCIETY: HISTORY AND MODERNITY

Kurbanova Dilrabo Sheripboyevna

Associate Professor of the Department of “Methodology of Socio-Economic Sciences” of the Khorezm Regional National Center for the Training of Teachers in New Methodologies,
Doctor of Philosophi in History (PhD).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092338>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024
Accepted: 29th April 2024
Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Gender equality, politics, leader, law, history, today, management, power, society, state.

ABSTRACT

This article analyzes opinions and comments on the policy of gender equality in the Republic of Uzbekistan, the role of women in society, adopted laws and legal documents on women. The history and present of gender equality in Uzbekistan was also studied and conclusions were drawn.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Курбанова Дилрабо Шерипбаевна

Доцент кафедры «Методологии социально-экономических наук» Хорезмского областного национального центра подготовки педагогов по новым методологиям, доктор философских наук по истории (PhD).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092338>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024
Accepted: 29th April 2024
Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Гендерное равенство, политика, лидер, закон, история, сегодня, управление, власть, общество, государство.

ABSTRACT

В данной статье анализируются мнения и комментарии о политике гендерного равенства в Республике Узбекистан, роли женщин в жизни общества, принятых Законах и правовых документах о женщинах. Также была изучена история и настоящее гендерного равенства в Узбекистане и сделаны выводы.

ЖАМИЯТ СИЁСИЙ ҲАЁТИДА АЁЛЛАРНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ: ТАРИХИ ВА БУГУНИ

Курбанова Дилрабо Шерипбоевна

Хоразм вилояти педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази “Ижтимоий-иктисодий фанлар методикаси” кафедраси доценти, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Телефон: +998976903311
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092338>

ARTICLE INFO

Received: 23th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Гендер тенглик, сиёсат, лидер, қонун, тарих, бугун, бошқарув, ҳокимият, жамият, давлат.

ABSTRACT

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган гендер тенглик сиёсати, аёлларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни, хотин-қизлар тўғрисида қабул қилинган Қонунлар ва қонун ости ҳужжатлари тўғрисидаги фикр ва мулоҳазалар таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда гендер тенглик тарихи ва бугуни ўрганилган ва хулосалар чиқарилган.

При исследовании государственного управления как одной из сложнейших областей государственной политики в условиях трансформации российского общества актуализируется проблема гендера, связанная с соблюдением законных интересов социально-половых групп. Поэтому определение факторов, влияющих на управление представительством женщин в органах власти, где основу управленческой деятельности составляет процесс принятия решений, законодательно закрепляющих право на равное участие лиц обоего пола в этом процессе, является актуальным и своевременным.

Женщины в Узбекистане занимают особое место в структуре современного общества, однако играют при этом меньшую, по сравнению с мужчинами, роль в выработке и принятии государственных решений, в осуществлении властных функций через представительные, исполнительные и судебные органы государственной власти, что является отражением реального положения женщин в обществе.

Никакое человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь к более высокому состоянию, если в нем принижена роль женщины и несбалансированно соотношение двух взаимодополняющих начал - мужского и женского. Ведь положение женщин, словно лакмусовая бумажка, выявляет действительную степень цивилизованности той или иной социальной или же религиозной общности, а также безошибочно отражает степень приверженности ее членов принципам гуманизма, равенства и милосердия.

Как известно, в доисламские времена женщины являлись собственностью мужчин, и их положение было немногим лучше участи домашних животных: к примеру, вдовы были тогда всего частью общего наследства и наследник сам решал, то ли ему жениться на них, то ли попросту продать. А арабы-бедуины вообще считали рождение девочки большим несчастьем и нередко либо приносили этих несчастных в жертву своим мнимым языческим "божествам", либо просто зарывали живьем в песок, чтобы не тратиться на воспитание. Причем такая зверская жестокость по отношению к женскому полу наблюдалась в те далекие времена практически повсеместно. Но сегодня мы воочию видим, как многие женщины обладают пытливым и ясным умом, а также весьма деловыми и нравственными качествами, в то время как некоторые современные мужчины, напротив, опускаются до самого беспомощного и унижительного состояния.

Общеизвестно, что европейские женщины получили законное право распоряжаться своим собственным имуществом в замужестве лишь во второй половине XIX века. Тогда как Ислам почти пятнадцать веков тому назад открыто провозгласил полную финансовую самостоятельность женщины и наделил ее неотъемлемым правом самой распоряжаться своими ценностями, иметь свой личный бизнес и подписывать необходимые для этого финансовые документы. В некоторых отсталых странах женщины по-прежнему находятся в тяжелом положении, угнетаются и унижаются.

На рубеже XX-XXI веков все более яркую роль в политической жизни мира, отдельных стран и народов стали играть женщины. Это свидетельство дальнейшей эмансипации женщин.

Женщины истории доказали, что "слабый пол" способен взять на себя те проблемы и трудности, которые обычно считаются привилегиями мужчин.

Женщины долгие годы добивались своей социальной независимости. Теперь мы уже привыкли к слову "эмансипация", и нас не удивляют женщины-врачи, политики, военные.

Вопрос о том, может ли женщина наравне с мужчиной занимать высокие посты, уметь вертеться в кругах интеллектуалов, работать на одной из самых высоких и трудных должностей в политической деятельности, стал уже извечным. Казалось бы, теперь для этого нет никаких препятствий, но только редкая женщина отважится пойти в политику или стать директором крупнейшей фирмы. Но все-таки такие женщины есть: сильные, трудолюбивые, стремящиеся к самой вершине, но в тоже время женственные, ласковые, обаятельные и привлекательные.

Женщина в политике – явление редкое. Общество с трудом расстается с ущемленным представлением о том, что политика – удел сильных, что особо женских интересов в политике не существует, что есть общечеловеческие ценности, которые нужно отстаивать.

История участия женщин в высших органах правительства России и СССР бедна событиями. Графиня Панина возглавляла вопросы социального призрения во Временном правительстве недолгое время с февраля 1917 г. В первом советском правительстве из 67 занимавших различные посты народных комиссаров, была единственная и первая женщина – член правительства революционной России – Александра Коллонтай. Всего полгода она возглавляла Народный комиссариат государственного призрения. Не намного более активно управляли женщины советским государством и с 1922 по 1991 гг. Всего лишь двум женщинам было доверено управлять наркоматом рыбной промышленности и министерством культуры – Полине Жемчужиной и Екатерине Фурцевой.

Получается, что среди министров советские женщины составляли 0,5%. При этом даже в Политбюро и других органах ЦК КПСС женщины появлялись чаще – их было в общей сложности 3% за все время существования этих органов.

На международной арене главный шаг в достижении целей равноправия для женщин был сделан 18 декабря 1979 г., когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин – CEDAW.

165 государств обязаны в соответствии с международным правом обеспечивать равенство между мужчинами и женщинами в общественной, культурной, экономической, политической и социальной сферах.

В соответствии с мировой практикой известное увеличение представительства женщин в системе государственного управления обычно способствует повышению ее эффективности. Франсуа Мари Шарль Фурье писал, что «социальный прогресс и смены периодов совершаются пропорционально прогрессу женщин к свободе, а падение социального строя совершается пропорционально уменьшению свободы женщин».

Определение места и роли женщины в обществе является одним из актуальных и наиболее важных вопросов современности, а особенно важна сущность и эффективность социально-правовой поддержки женщин. Популярна метафора о «стеклянном потолке» (glass ceiling): невидимой, но реальной преграде, на которую наталкивается женщина-лидер, когда пытается достичь вершин успеха; для мужчин такой преграды не существует.

Женщины составляют приблизительно 50% населения Земли, но часто исключаются из политической жизни и не участвуют в принятии решений, которые напрямую влияют на их жизнь. Расширение политического участия — ключевой механизм реализации ими своих прав. Более того, женщины являются агентами изменений, они способны разрушать стереотипы и влиять на эмпауэрмент (от англ. *empowerment* — «наделение силой») других женщин.

Исследования показывают, что более длительное участие женщин в политической жизни повышает качество жизни всего общества и их самих: больше женщин выходят на рынок труда, появляются меры господдержки незащищенных групп населения и расширяются другие социальные функции государства (например, доступ женщин к общественным благам, таким как дороги и медицинские услуги, упрощается).

До недавнего времени женщины были недопредставлены не только на уровне политических решений, но и в исследованиях политического поведения. Это связано с тем, что ранее политическими науками занимались в основном мужчины, которые делали исследования о мужчинах и для мужчин.

Женщины могут быть проводниками перемен. Хотя в масштабе развития цивилизации вопрос о положении женщин в политике — тема относительно новая. Да, сегодня женщины имеют право голоса во всех странах мира: первым государством, предоставившим избирательное право женщинам, стала Новая Зеландия (1893 г.), последним — Саудовская Аравия (2015 г.). Сегодня мировое сообщество обращает на этот аспект особое внимание: одним из ключевых пунктов при составлении рейтингов гендерного равенства является представленность женщин именно на уровне принятия политических решений.

Однако, когда эксперты говорят о женщинах во власти, они учитывают главным образом публичных политиков и представленность женщин в правительствах и парламентах. Иными словами, подразумеваются лишь случаи, когда им разрешено участвовать в предвыборных кампаниях, избираться и быть избранными. Но если взглянуть на сферу публичного управления шире, можно заметить, что большинство

в бюрократическом аппарате составляют именно женщины, которые занимаются рутинной, зачастую невидимой бумажной работой.

Современное участие женщин в политической сфере (в % на 2023 год)

Исследования подтвердили, что женщины имели больше препятствий для служебного роста, чем мужчины. Воздействие политических, экономических, социальных, институциональных изменений на положение женщин, на их роль как объектов и участников общественного развития всегда было крайне сложным и даже противоречивым.

С одной стороны, женщину возводили на пьедестал, видели ее роль главным образом в создании и сохранении семейного очага, в воспитании детей, но с другой – это не мешало использовать женский труд на тяжелых работах и закрывать глаза на неравенство в заработной плате мужчин и женщин.

Французский философ-просветитель Ж.А. Кондорсе писал: «Одним из наиболее важных для общего счастья результатов прогресса человеческого разума мы должны считать полное разрушение предрассудков, создавших неравенство прав между двумя полами, губительное даже для того, кому оно благоприятствует».

Процесс притока женщин в политику основательно поколебал сложившийся стереотип: политика – для мужчин, а семья, дети – для женщин. Но этот стереотип еще не сломлен. В целом доля женщин на уровне принятия решений в большинстве стран остается низкой и далеко не соответствует их доле в населении и рабочей силе.

Роль женщины в политике зависит от господствующей в обществе идеологии, а также социально-экономических и политических особенностей этапа развития страны.

Провозглашение в России свободы и равенства всех людей перед законом предполагает пересмотр совокупности властных отношений в обществе. Суть демократического устройства, модернизации общественных систем состоит не только в перераспределении полномочий между ветвями власти, между государством и гражданским обществом, но также между мужчинами и женщинами.

Лидеры – женщины

Степень участия женщин в структурах власти является и критерием устойчивости базы демократии. Тот факт, что женщина занимает определенный руководящий пост, сам по себе еще не может служить гарантией соблюдения интересов женщин. Однако в обществе всегда присутствуют интересы мужского и женского населения, и они различны.

Гендерный подход при принятии политических решений означает, прежде всего, осознание того, что те или иные явления по-разному могут влиять на мужское и женское население, вызывать неодинаковую их реакцию, поддерживать социальную напряженность в обществе. И женщины, находящиеся во властных структурах, объективно способны привнести в политическую культуру те элементы, которые помогут отстоять, защитить интересы и женского, и мужского населения.

Партнерство женщин и мужчин в политике является источником более полной и представительной демократии, создания реальных возможностей учета многополюсных интересов в обществе.

Мировой опыт парламентаризма свидетельствует о том, что если в законодательном органе 10% мест занимают женщины, то это облегчает принятие законов в защиту детей. Если же 20–30% мест заняты женщинами, то все программы,

отражающие интересы женского населения, реализуются намного быстрее и эффективнее. Не случайно ООН во всех документах придерживается строгого принципа – без участия и наделения властными полномочиями женщин не могут быть найдены надежные решения в обществе, которому угрожают социальные, экономические и иные проблемы.

Таким образом, рейтинги, показывающие низкую представленность женщин во власти, требуют уточнения: важно учитывать не только число женщин в публичном секторе, но и то, какие позиции они в нем занимают.

References:

1. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу. М., 1992.
2. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1988.
3. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
4. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. М., 2000.
5. Ахмедова Дж.А. Повышение роли политического участия женщин в современном развитии общества: актуальность и перспективы // Социология власти. 2011. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-rol-i-politicheskogo-uchastiya-zhenschin-v-sovremennom-razviti-i-obschestva-aktualnost-i-perspektivy> (дата обращения: 15.10.2023).
6. Алимова Д. Женский вопрос в советской историографии Средней Азии: Дисс...докт. ист. наук. – Ташкент, 1991. – С. 285; Нишонбоева К.Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жиҳатлари (20-30-йиллар): тажриба ва оқибатлари. Автореферат.т.ф.н...дисс. – Тошкент, 1998; Жўраева Н. Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида хотин-қизларнинг ўрни. Тарих фан. номз. дисс... – Тошкент, 2004. – Б. 161;
7. Абдуллаева Я.А. Женский вопрос в Каракалпакстане в конце XIX-XX вв (социально-политический аспект): Автореферат дисс... докт. ист. наук. – Ташкент, 2005. – С. 46; Собирова Д. Ўзбекистонда совет тоталитар тузумининг аёллар масаласидаги сиёсати ва унинг оқибатлари (XX асрнинг 40-80-йиллари). Т.ф.н...дисс. – Тошкент, 2009. – Б. 173.
8. Аминова, Р. Х. Октябрь и решение женского вопроса в Узбекистане.- Т., 1975. - С. 38.
9. ЎЗР МДА, оп.1, иш 22. л.14.
10. Ганиева Г. Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласи: янгича ёндашув, муаммолар ва ечимлар (мустақиллик даври 1991-2005 йй.): Тарих фан. ном. дисс... – Тошкент, 2005. – Б. 161; Балтабаева М. Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки (1991-2017 йиллар). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2019. – Б. 53; Шамсиева М. “Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишда давлат ва нодавлат ноижорат ташкилотларнинг ўрни (1991-2010 йиллар)”. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2019. – Б. 52; Толибоева Н. Ўзбекистон хотин-қизларининг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ислохотларни амалга оширишдаги фаолияти (1991-2018 йй.) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2019; Аттаева Д. Хоразм вилояти хотин-қизларининг жамият ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ҳаётидаги ўрни (1991-2018 йиллар) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Нукус, 2020; Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б. 160; Шу муаллиф. Аҳолини иш билан таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш. – Тошкент: Абу Райҳон Беруний номидаги ТДТУ, 1995. – Б. 37; Ирисова М. Занятность женщин Узбекистана в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф. дисс...канд. экон.наук. – Ташкент, 1995. – С. 23; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари. Докт. дисс... – Тошкент, 1998. – Б. 326; Шу муаллиф. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2000. – Б. 215; Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фалсафа фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент, 2002. – Б. 20; Маткаримова Г. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве: Автореф. дисс... докт. юрид. наук. – Тошкент, 2002. – С. 41; Бобоназарова Ж. Қишлоқ аёлларининг ишсизлигини камайтириш (Жиззах вилояти мисолида). Иқтисод фанлари ном. дисс... – Тошкент, 2002. – Б. 138; Ахророва С. Ўзбекистонда аёллар ижтимоий фаоллигини ошириш омиллари. Фалсафа фан. номз. дисс... – Тошкент, 2005. – Б. 152.

11. Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – Б. 121; Эргашева Ю.А., Раҳмонқулова О.А. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда миллий амалий санъатнинг тикланиши ва ривожланиши. Монография. – Тошкент: “Муסיқа”, 2017. – Б. 133; Эргашева Ю., Имомова Г. Қашқадарё илм юлдузлари. – Қарши: “Интеллект-нашриёт”, 2021. – Б. 247; Ғаффорова Т., Ашурова Ш. Қашқадарё олимлари. – Тошкент, 2006. – Б. 100.